

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 7

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

SEPTEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-7>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

SHARAFATDIN Bawetdinov Kazimbekovich*Ózbekstan mámleketlik kórkem óner**hám mádeniyat institutı Nókis filiali**“Texnogen hám dramaturgiya kórkem óneri”**kafedrası asistent oqıtıwshı*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333578>

SES REJISSYORI SYOMKA WAQTINDA MIKROFON MENEN ISLEWI

ANNOTATSIYA

Bul maqalada filmda súwretke alıw processinde ses rejissori qanday mikrofonlardi ilsetiw haqqında sóz baradı. Hám hár bir mikrofondada qalay islew kerek ekenligi syomka barisinda qalay qollaniliw kerek ekenligi sóz etiledi.

Gilt sózler: ses rejissyori, mikrofon, syomka, fonogramma, aktyor, kino, kinematografiya.

THE SOUND DIRECTOR WORKS WITH A MICROPHONE DURING THE FILMING PROCESS

ANNOTATION

This article talks about what microphones the sound director uses during the filming process. It is also said how it is necessary to work on each microphone how it should be used in the filming process.

Keywords: sound Director, microphone, shooting, Phonogram, actor, film, cinematography.

ЗВУКОРЕЖИССЕР РАБОТАЕТ С МИКРОФОНОМ ВО ВРЕМЯ СЪЕМОК

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассказывается о том, какие микрофоны использует звукорежиссер во время съемок. Также будет рассказано, как работать с каждым микрофоном, который должен применяться в процессе съемки.

Ключевые слова: звукорежиссер, микрофон, съемка, фонограмма, актер, кино, кинематография.

Sóz fonogrammasınıń sapası kóp tárepten aktyorlar hám mikrofonlardıń salıstırmalı jaǵdayına baylanıslı hám bul tek ǵana olar arasındaǵı aralıq, bálkim mikrofonnıń maksimal seziwshenliginiń akustikalıq jónelisin basqarıw, aktyor hám mikrofonnıń tábiyyat kórinisiniń sáwlelendiriwshi shawqımlarǵa salıstırǵanda poziciyası hám, álbette, kerekli signal dárejeleri hám aralasuǵın dawıslardıń qatnası da zárúrli bolıp tabıladı. Bul faktorlardıń hár birin kórip shıǵıw gerek. Akustikalıq teris qaytıw signaldın tolıq joq ekenligi menen mikrofonǵa basım teris proporcional bolıp tabıladı.

Dawıs dereginen aralıǵınıń kvadratına sinxron jazıw haqıyqıy saxna sharayatında ámelge asırıladı eger aktyor mikrofonnan uzaqlassa, ol waqıtta tuwrıdan-tuwrı dawıs tez páseyedi, dawıs qaytalanǵanda ádetde tómen chastotalı sesler uyǵınlıǵı ústinlik etedi. Joqarı chastotalardıń salıstırmalı joǵalıp ketiwi sózdi tusiniksiz qıladı: esitiw arqalı dawıs deregin onıń ekrandaǵı súwretinen kóre uzaǵıraq kórinedi.

1-súwret. Petlichka mikrofonı

Dawıslı hám vizual súwretler bir-birine uyqas kelmeydi. Mikrofonnıń uzaq aralıǵı aktyorǵa hádden tıs jaqınlasıwı, sebepsiz bolmaw gerek biz artıqsha kereksiz dawıslardı esitpeyimiz gerek, mısalı onıń nápesi, jaqın ornatılǵan mikrofon bolsa tek úlken rejege tán bolǵan dawıstı jazǵanımız durıs. Epizottıń hár bir saxnasında dawıs kózqarasınıń tásirin alıw kerekpe yaqpa onı ses rejissyori óziniń uqınbına baylanıslı. Eger epizod hár túrlı ólshemdegi kadrlardan ibarat bolsa, ol jaǵdayda olardıń hár birin jazıwda mikrofondı aktyorlardıń aralıǵın shama menen birdey aralıqta ornatiw ábzal boladı.

Film súwretke alıw processinde qanday mikrofonlardı isletiw gerek?

Film súwretke alıw processinde qollanılauǵın ses jazıw usılları hám jolları menen tanısamız: Sinxron kinosyomka processinde, súwretke alıw maydanındaǵı aktyorlar dawısın hám basqa seslerdi sinxron-taza (yaǵnıy, joqarı sapalı) jazıp alıw. Bul dawıs jazıwdaǵı kórkem filmlerdi kinosyomka processinde eń tiykarǵı jumıs esaplanadı.

Film súwretke alıw processinde ses rejissyori birinshi náwbette ózi tájriybeli bolıwı gerek ol ózi qollanılauǵın ses jazıw úskenelerin aldınnan tanıwı, ol texnikalardıń islew hám isletiw funkciyasın biliw gerek.

Eger syomkağa barğanda buyırtpashılar “özlerimizde texnika bar” dese biz ol jerge barğannan onıń texnik xarakteristikasını bayanlawshı kitabın alıp oqıp alıwımız kerek. Yamasa qol telefonınan paydalanıp internetten, yaǵnıy you tube platformasınan izlew bólimine ótip texnika markasını kórsetip paydalanıw jolları dep izlew berip, qalay paydalanıw kerek ekenligin bilip alǵanımız maqul boladı.

Kinosyomka maydanında aldınan tayarlanǵan fonogramma járdeminde seslerdi sinxron qayta jazıp alıwdı da ayırım bir process sıpatında kórsetiw múmkin. Bunday jaǵdayda dawıs qayta jazıp alınıp atırǵan sestıń hám kórinistıń sinxronlıǵın saqlaw júdá zárúrli, sestı jaqsı shıǵarıw imkániyatın talap etiledi, usınıń menen birge, sestıń jańlawı, taralıwınıń sapasına bolǵan talaplar “jumsatıladı”.

Kinosyomka maydanındaǵı ses-texnika kompleksi úskenederi ishinde eń áhmiyetlisi – dawıs jazıp alıw recorderleri (apparatları) bolıp tabıladı. Kinematografiyada qollanılatuǵın magnitofon túrleri: “Ritm-reportyor”; “Ritm-310”; “Ritm – 3120” (bular kórkem hám hújjetli filmlerdi syomkağa alıw waqtında, kinostudiya sharayatında, sonıń menen birge tábiyyaat qoynında syomka qılıw waqtında qollanıladı; “Ritm – 320”; hám “Nagra – 4,2” hám de onıń jańa markadaǵı túrleri bolıp tabıladı. Filmlerdi súwretke alıp atırǵan rejissyorlar mikrofon túrlerinde, qaysı mikrofon qanday sharayatlarda, qalay isletiliwi olardıń túrleri, bir-birinen paraqları hám abzallıqların da jaqsı bilip-ólestirip alıwı kerek. Joqarı sapalı dárejede ses jazıp alıw ushın isletiletuǵın mikrofonlardı tómendegi gruppalarǵa bolıw múmkin:

1. Syomkada minez-hulqlardıń mazmunına kóre qollanılatuǵın mikrofon – kondensatorlıq (elektrostatik), dinamikalıq (katushkalı), lentalı mikrofonlar.

2. Baǵdarlanǵanlıǵına góre – jiberilmeytuǵın, óz-ara (segizlik), birtárepleme (kardioid, superkardioid, giperkardioid) hám ótkir jóneltiriwshı mikrofonlar.

3. Syomka maydanında paydalı signallardı qabıllaw qábiyetine iye – ápiwayı hám shawqımnan qorǵalǵan mikrofonlar.

4. Gózlengen maqsetine bola paydalanılatuǵın – sóylew, baylanıs, reportajlarǵa, muzikalıq jazıwlarǵa, universal, stereofonik jazıwlarǵa hám taǵı basqalarǵa baǵdarlanǵan mikrofonlar.

5. Qollanılatuǵın formalarına qarap – denegge jaylastırılatuǵın, asıp qoyılatuǵın, stolǵa qoyılatuǵın, buyımǵa ilip qoyılatuǵın, qolda kóteriwege mólsherlengen, tutqıshlı (qıstırıp qoyılátın) mikrofonlar.

Ekspediciyalar dáwirindegi syomkalar ushın (elektrenergiya deregi joq orınlarda) “Lextvagen” (ǵárezsiz elektrostanciya), kinosyomka aparatların quwatlandırıw ushın “Kamervagen” (arnawlı úskenelestirilgen avtomashına), sonıń menen birge, ses jazıp alıw apparaturaları ushın “Videovagen” kóship juretuǵın kinosyomka úskenesinen paydalanıw múmkin.

Ses rejissyorları qanıgeleriniń wazıypasınıń zárúrliǵi bul-kóbinese hátte hújjetli film islep atırǵanlar jumıs saparına shıqqanında da rejissyor, ses rejissyorın qasınan qaldırmaydı (tiykarınan jumıs saparına ses jazıw boyınsha texnikalıq xızmetkerlerdi ses operatorın alıp júriw kerek yamasa kinosyomkalar videoda jazıp alınadı). Sinxron syomka processinde sóz materialları sesin jazıp alıw – ses rejissyori (ses operatorı) filmdı tayarlawda atqaratuǵın eń quramalı hám juwapkershilikli basqısh esaplanadı.

Házirgi zamanda kinokadrlar turaqlı, qatıp qalǵan (statikalıq) emes: syomka kamerasınıń ózgeriwi aktyorlar minez-qulqına kóre ózgerip turadı kadrlardıń tempi tezlesedi. Aktyor qaysı tárepke qaray burılsa – mikrofon da sol tárepke burıladı (jóneltiriledi), kerı jaǵdayda mikrofon jazıp alatuǵın sestıń sapa dárejesi de, akustikalıq qásiyetleri de ózgeredi. Bul tuwrıdan-tuwrı jazıp alınıp atırǵan ses penen kórinis xarakterlerdiń munasábeti ózgeriwi sebepli júz beredi. Ses operatorı járdemshilerdiń qatnasıwında mikrofonlardı sheberlik penen basqarıp, jóneltirip turıwı sebebine eń quramalı mizansaxnalarda hám panoramalı súwrette sestı tınıq hám ózgerislersiz jazıp alıwı múmkin.

Filmislep shıǵarıwda tábiyyiy sharayatlardaǵı syomkağa tiykarǵı orın ajratıladı, yaǵnıy dramaturglerde, rejissyorlarda filmdı tábiyyiy sharayattaǵı syomkalarǵa kóp orın ajratadı, bul biykarǵa emes: tábiyyiy sharayatlarda alınǵan kórinis turmıstaǵı túrli waqıyalardı oǵada isenimli hám reń-bareń jaǵdaylarda kórsetip beredi.

Тáбиyy шарayatlarda синхрон ses jazıw (eger bul taza jazıw bolıp, onıń filmdi montaj qılıwda isletiliwi názerde tutılsa) – ánsat jumıs emes. Bunda eń tiykarǵı kesent beretuǵın *shawqım* – syomka maydanı jaylasqan aymaqta payda bolıp turatuǵın sesler bolıp tabıladı.

Bul hár qıylı sesler (shawqımlar) bolıwı múmkin. Mısalı: ótip baratırǵan mashinalar, transport qurallarınıń sesi, qurılıstaǵı jumısshılardıń sesi, kárxanadaǵı sesler, óynap júrgen balalardıń qıshqırǵı, daladaǵı traktor sesi, suw yamasa tolqınlar sesi hám taǵı basqalar. Bul túrdegi kesent beretuǵın seslerden ról oynap atırǵan aktyorlardıń dawısı esitilmey, yamasa tómen shıǵıp qalıwı múmkin. Ayrım jaǵdaylarda bolsa sırtqı kesent beretuǵın sesler súwretke alınıp atırǵan saxnalardıń mazmunına teris kelip qalıwı da múmkin. Kóz aldınızǵa keltirip kóriń, tariyxıy temadaǵı film súwretke alınıp atırǵan bolsa, sırttan júk mashinalarınıń dawısı esitilip tursa, bul – logikaǵa tuwrı kele me?

Ayrım jaǵdaylarda bolsa: fonogrammaǵa kirip, tómen dárejede jazılıp qalǵan sırtqı ses aktyorlardıń baylanısına (sózine) kesent etpey turǵanday túyiledi, biraq bólek (bólip-bólip) súwretke alınǵan kadrlar montaj processı baslaǵanda, jaǵday bir jola óz-ózinen ózgerip, shawqım kóterile baslaydı. Mısalı, syomka waqtında uzaqlarda ótip baratırǵan poyezd dawısı fonogrammaǵa jazılıp qaldı, deymiz. Bunı eń dáslep aktyorlar dialogın tamashagóy qabıllawı, túsinip jetiwi ushın kesent bermewi, kerisinshe, filmde sol saxnanıń janlı shıǵıwına járdem beriwi de múmkin.

Mine sonday sapaız islerdiń aldın alıw ushın kinematografiyada “sestı qayta jazıw” (restation) dep atalıwshı jumıs procesi shólkemlestiriledi.

Házirgi zamanagóy шарayatlarda úlken topar bolıp ekspediciyaǵa shıǵıw hám uzaq waqıt syomka menen áwere bolıw kinoshıǵarmanıń paydasın azaytıp taslawı, postanovka – kalendar jobalarında hám smetalarında názerde tutılǵan qarjınıń sarplanıwında alıp keliwi múmkin. Sol sebepli de film basshıları – postanovkashı – rejissyor hám film rejissyori orınlarda ótetuǵın syomkalar dáwirin tez hám az waqıt ishinde, dóretiwshilik-texnikalıq tárepten joqarı bolǵan ortalıqta ótkerip alıwǵa tırısadı. Bunda aktyorlardıń kadrdaǵı saxna atqarıwlarına tiykarǵı itibar beriledi hám ses jazıwdaǵı barlıq kemshilikler qayta ses jazıw jumıslarında restravaciya islenedi. Yaǵnıy filmdi súwretke alıp bolǵannan soń ses rejissyori hám rejissyor dawıs jazıw studiyasında dawıstı (shawqımlı dawıstı) qayta isleydi. Ses dizayneri filmdegi shawqımlardı basınan islewi múmkin. Bul az waqıt almaydı ózine jarasa qıyınshılıqları bar.

Paydalangan ádebiyatlar.

1. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа. - М.: ВГИК, 2021. –268 с. (12 а.л.)
- 2 . Болтабоева, У. (2021). Бўлажак актёрларни тарбиялашда педагогик ёндашувлар. *Oriental Art and Culture*, 2(3), 88-98.
- 3 . Абдуназаров, З. (2021). ИЖОДИЙ СИНТЕЗ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА РЕЖИССЁРНИНГ РОЛИ. *Oriental Art and Culture*, (6)
4. Boltaboeva, U., Abdunazarov, Z., & Usmonov, S. (2021). The balance of language and speech in the Uzbek theater. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 788-792.
5. Haydarov, A. (2021). A LOOK AT RUSSIAN MUSICAL CULTURE IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(11), 24-31
6. Ғофурова, Б. (2020). АКТЁРНИНГ НУТҚИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. *Oriental Art and Culture*, (V).
7. Abdreymov M. B. QORAQOLPOQ KINEMATOGRAFIYASIGA NAZAR:“TANKA” FILMI MISOLIDA //Интернаука. – 2020. – №. 16-4. – С. 49-50.
8. ВЕКПОЛАТОВИЧ М. А. Ways of Formation of Karakalpak film in the Pre-independence Years //International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. – Т. 7. – №. 4. – С. 1-3.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-7

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz